

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16331636>

TALABALARDA LOYIHALASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Asrorova Saodat Abdulloyevna

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktorant

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada talabalarda loyihalash kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati tahlil qilinadi. Loyihalarni boshqarishda raqamli vositalarning roli haqida. Raqamli dasturlar yordamida loyiha boshqaruvini samarali amalga oshirish, vaqtni va resurslarni to'g'ri taqsimlash imkoniyatlari ta'riflanadi. Shuningdek, Maqolada raqamli texnologiyalarni loyihalash jarayoniga integratsiya qilish orqali samaradorlikni oshirish va zamonaviy ish muhitida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur kompetensiyalarni rivojlantirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: fan va texnika, ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, kasbiy sifat, raqamli texnologiya, loyihalash.

THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPING STUDENTS' DESIGN COMPETENCE

Asrorova Saodat Abdulloyevna

Junior Research Fellow at Bukhara State Pedagogical Institute

ABSTRACT

This article analyzes the significance of digital technologies in developing students' design competence. It highlights the role of digital tools in project management and emphasizes how digital software facilitates effective project implementation, enabling the proper allocation of time and resources. Furthermore, the article discusses how integrating digital technologies into the design process enhances efficiency and contributes to the development of essential competencies needed for success in the modern work environment.

Keywords: science and technology, education, knowledge, skills, competence, competence, professional quality, digital technology, design.

KIRISH. Ma'lumki, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga hissa qo'shadigan malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash bevosita ta'lim tizimining rivojiga bog'liq bo'lib, bu borada mustaqil fikrlaydigan, ijodkor, tadbirkor, tashabbuskor shaxsni voyaga yetkazish bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda ta'lim sohasini raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan tashabbuslar, mamlakatni yangi texnologiyalar bilan zamonaviylashtirish va xalqaro me'yorlarga moslashtirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish, nafaqat o'quv jarayonlarini samarali tashkil etish, balki yoshlarni global raqobatbardosh mutaxassislar sifatida tayyorlash imkonini yaratadi [1]. Shu bilan birga, ta'lim sohasida xususan, loyihalash sohasida ham raqamli transformatsiya, innovatsion dasturlar orqali amalga oshirishdagi tashabbuslar amalga oshirilmoqda.

Loyihalash – mo'ljallangan obyektlar (apparat va asboblari, bino va inshootlar, yo'l va ko'priklar, mashina va jihozlar, samolyot va kosmik kemalar, radiopriyomnik va televizorlar, telefon va kompyuterlar, kiyim-bosh va poyabzallar, mebellar hamda boshqa turli-tuman mahsulotlarning yangi xillari va namunalari)ni qurish va yaratish uchun ularning loyihalarini tuzish va chizish jarayoni. Fan va texnikaning barcha sohalarida qo'llanadi. Loyihalash maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan barcha resurslarni, vaqtni va imkoniyatlarni samarali tarzda boshqarishni talab qiladigan murakkab jarayon [2]. An'anaviy usullar bilan bu jarayonni boshqarish ko'pincha qiyin va vaqt talab etuvchi bo'lishi mumkin. Raqamli texnologiyalar bu jarayonlarni osonlashtirib, yanada samarali qilish uchun kerakli vositalarni taqdim etadi. Raqamli vositalar yordamida loyihalash jarayonining har bir bosqichi, boshqaruvdan tortib, kommunikatsiyagacha, optimallashtiriladi va to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Raqamli texnologiyani o'zi nima degan savolga esa quyidagicha javob beramiz: bu – xo'jalik yuritishning bir zamonaviy shakli bo'lib. unda ishlab chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy ho'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasini, bulutli texnologiyalarni. masofaviy meditsina xizmatlari ko'rsatishni, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berishni, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin [5]. Biz bu maqolada ta'lim tizimida raqamlashtirishni o'rniga to'xtalib o'tamiz.

Hozirda dunyo tezlik bilan rivojlanib taraqqiy etar ekan, biz ham zamon bilan hamnafas bo'lmog'imiz zarur. Shu jumladan, ta'lim sohasini tubdan isloh qilish

maqsadida Prezidentimizning odilona siyosatlari va tashabbuslari bilan bo‘lmoqda desam adashmagan bo‘laman. Bunga birgina 2020-yil 23-sentabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Qarori 637-sonli “Ta’lim to‘g‘risida”gi qarorini dunyoning rivojlangan davlatlarining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qaror va farmonlarini o‘rganib chiqib, bizning millatimizga, minteletimizga mos qilib andoza olish va bu bilan rivojlangan davlatlarning taraqqiyot yo‘lini mamlakatimizdagi islohotlarda o‘z aksini toptirishdir. Yosh avlodga ta’lim-tarbiya berish, ularda fan asoslariga nisbatan bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish davlat siyosatining ustivor vazifalaridan biri hisoblanadi. Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti kadrlarni tayyorlash tizimining mukammal bo‘lishi, zamonaviy fan, madaniyat, iqtisod, texnika va raqamli texnologiyalar asosida yuksalish bilan belgilanadi.

Loyihalash kompetensiyasini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati juda katta. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar har bir sohada ish jarayonlarini yanada samarali, tezkor va aniq amalga oshirishga yordam beradi. Ayniqsa, loyihalash sohasida raqamli vositalar muhim ahamiyatga ega [4, 7].

Alohida resurslarni boshqarishda masalan: raqamli texnologiyalar yordamida loyihalarni rejalashtirish va boshqarish juda osonlashadi. Masalan, loyihaning vaqt, byudjet va resurslarni boshqarish uchun maxsus dasturlar mavjud. Bu dasturlar loyihalar bilan bog‘liq barcha ma’lumotlarni bir joyda saqlash va izchil monitoring qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, Raqamli texnologiyalar yordamida loyihalarni boshlashdan oldin ularni sinovdan o‘tkazish va modellashtirish imkoniyatlari paydo bo‘ladi. Bu esa loyihaning turli xil holatlarda qanday ishlashini ko‘rishga yordam beradi va xatoliklarni oldindan aniqlashga imkon yaratadi [9]. Va, albatta, bu esa loyihaning samaradorligini oshiradi va to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Raqamli texnologiyalar doimo yangilanib boradi va yangi innovatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Yangi texnologiyalarni o‘z vaqtida joriy etish loyihalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

NATIJARLAR. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda ko‘plab sohalarda, ayniqsa, loyihalash va dizayn jarayonlarida muhim o‘rin egallaydi. Ularning samarali qo‘llanilishi, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, vaqtni tejaydi va xatoliklarni minimallashtiradi. Loyihalash va ishlab chiqarish sanoatida keng tarqalgan mashhur dasturiy ta’minot – **Gemini CAD, AutoCAD, CorelDRAW** – raqamli texnologiyalarni keng qo‘llashda katta rol o‘ynaydi. Ushbu dasturlar, o‘ziga xos jihatlar va imkoniyatlarga ega bo‘lib, turli xil sanoat va loyihalash sohasida samarali ishlaydi. Ushbu dasturlarining raqamli texnologiyalar bilan qanday integratsiyalashganini ko‘rib chiqamiz.

Gemini CAD – bu tekstil sanoati, kesish va yig‘ish jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirishga qaratilgan dasturiy ta’minotdir. Bu dastur yordamida ishlab

chiqarish samaradorligini oshirish, materiallar va resurslarni isrof qilishni kamaytirish mumkin. Quyidagi afzalliklari mavjud:

1. Kesish jarayonlarini avtomatlashtirish: Gemini CAD materiallarning eng samarali kesish yo‘llarini yaratadi. Raqamli texnologiyalar yordamida ishlab chiqarish jarayonlari avtomatlashtiriladi va yuqori samaradorlikka erishiladi.

2. Integratsiya va resurslarni boshqarish: Gemini CAD boshqa tizimlar bilan integratsiyalashadi va loyiha resurslarini boshqarish imkoniyatini taqdim etadi. Bulutli texnologiyalar yordamida masofaviy ishlarni amalga oshirish mumkin.

3. Optimizatsiya va simulyatsiya: dastur kesish jarayonlarini simulyatsiya qilib, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Bu esa kompaniyalarga resurslardan maksimal darajada foydalanish imkonini beradi.

AutoCAD – bu arxitektura, muhandislik, va strukturaviy dizayn sohalarida keng qo‘llaniladigan raqamli loyihalash dasturidir. AutoCADning asosiy imkoniyatlari:

1. Vektorli grafikalar yaratish: AutoCAD yordamida foydalanuvchilar 2D va 3D modellarni yaratishlari mumkin. Har bir element aniq va to‘liq chiziladi, bu esa loyiha sifatini oshiradi.

2. Integratsiya va tahlil: AutoCAD boshqa tizimlar bilan integratsiyalashadi, bu esa loyiha resurslarini bir joyda boshqarishga yordam beradi. Dizaynlarni tahlil qilish va optimallashtirish mumkin.

3. Mobil va bulutli ilovalar: AutoCADning mobil va bulutga asoslangan versiyalari foydalanuvchilarga loyiha ustida har qanday qurilmada ishlash imkonini beradi. Bu masofaviy ishni osonlashtiradi.

CorelDRAW yordamida esa **kiyim dizayni** yaratishda va modellashtirishda juda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Tikuvchilik sanoatida kiyimlarni loyihalash va yaratish uchun dizaynlarning aniq va detallangan bo‘lishi zarur. CorelDRAW yordamida dizaynerlar quyidagi ishlarni amalga oshirishlari mumkin:

✓ **kiyim qismlarini modellashtirish:** tikuvchilar uchun kerakli kiyim qismlarini va detalalarni vektorli grafikalar tarzida yaratish mumkin. Masalan, ko‘ylak, yubka yoki futbolka uchun tayyor dizaynlarni vektor shaklida yaratib, ularni o‘zgartirish va moslashtirish mumkin;

✓ **vektorli grafikalar:** kiyim dizaynidagi rasmlar va naqshlar vektorli grafikalar yordamida aniq va sifatli yaratiladi. Bu, dizayningizni turli o‘lchamlarda qo‘llashda yuqori sifatni saqlashga yordam beradi;

✓ **matolarni tekshirish va ko‘rsatish:** CorelDRAW matolarni vektorli tasvirlar yordamida tasvirlashga imkon beradi. Bu esa, dizaynerlarga matolarni qanday joylashtirish va naqshlarni qanday tasvirlash kerakligini tasavvur qilishda yordam beradi.

XULOSA. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash talabalarda loyihalash kompetensiyasini rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalar yordamida loyihani rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish jarayonlari optimallashtiriladi, bu esa vaqt va resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi talabalarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Mazkur maqolada bayon etilgan ilmiy-nazariy va amaliy qarashlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga to'g'ri va tizimli joriy etish orqali talabalarning kasbiy tayyorgarligi, raqobatbardoshligi va mehnat bozoridagi muvaffaqiyati sezilarli darajada ortadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash, loyiha menejerlari va mutaxassislarning kompetensiyasini oshiradi, bu esa loyihalarni samarali boshqarishga va natijada yuqori sifatli ishlarni yaratishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zebo, T. X., & Barnogul, R. (2023). TALABALARNI IJODIY YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH IMKONIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 497-503.

2. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. *Eastern European Scientific Journal*, (2), 67-70.

3. Тухтаева, З. Ш. (2011). Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании. *Профессиональное образование. Столица*, (9), 43-44.

4. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. *International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT*, 7(4), 258-261.

5. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(12 Part II), 44-49.

6. Тухтаева, З. Ш. (2012). Методика межпредметной преемственности в профессиональном образовании.

7. Тухтаева, З. Ш. (2016). Касб-хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси

8. Rahmatova, B. (2023). MUHANDIS O 'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. Молодой ученый, 1(15), 78-80.
9. Тухтаева, З. Ш., & Искандарова, Г. Б. (2014). Обеспечение межпредметной преемственности при обучении специальным предметам. Молодой ученый, (8), 882-884.
10. То'xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). Bo 'lajak muhandislarning loyihalash ko 'nikmalariga qo 'yiladigan kasbiy talablar. Talqin va tadqiqotlar, 1, 27.